

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN QUE INTERPRETA LOS DIEZ PRIMEROS NÚMEROS Y LAS VOCALES DEL LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO (LSC) AL LENGUAJE ESPAÑOL.

Oscar Julián Basante Quintero ¹, Ángela Gabriela Bolaños Benavides ², Mónica Yuliana Cuasapud Guerrero ³, Carlos Yesid López Paredes⁴

¹ SENA Semillero de investigación 3Dsoft, <https://orcid.org/0000-0002-2242-9508>,
ojbasanteq@sena.edu.co

² SENA Semillero de investigación 3Dsoft, <https://orcid.org/0000-0003-3384-3365>,
agbolanos0@misena.edu.co

³ SENA Semillero de investigación 3Dsoft, <https://orcid.org/0000-0002-4170-574X>,
mycuasapud7@misena.edu.co

⁴ SENA Semillero de investigación 3Dsoft, <https://orcid.org/0000-0002-3158-9917>,
cylopez@sena.edu.co

Resumen: La inclusión social de las personas con dificultad auditiva depende netamente del nivel de comunicación que hay entre ellos y las demás personas, al igual que el medio en donde se este desarrollando. Hay que tener en cuenta que hablamos de dificultad auditiva y no de discapacidad ya que una cosa es el medio y el canal empleados para hacerlo y otra el proceso de comunicación ya que su limitación no implica tener deterioros en su nivel cognitivo, las personas con algún grado de dificultad auditiva no pueden acceder a oportunidades laborales o académicas de la misma forma que las personas que no presentan es, afectando de esta manera su calidad de vida y por ende les genera innumerables problemas personales, sociales y familiares, creando de esta manera un brecha entre ellos y la sociedad, viéndose limitados por el medio en el que se encuentran. La aplicación desarrollada, resultado de esta investigación, permite el aprendizaje de las vocales y los diez primeros números del lenguaje de señas colombiano, así como también la interpreta de estas señas del lenguaje de señas colombiano al español; para la ejecución del proyecto se acude al uso de tecnologías especializadas para captar los movimientos de las manos de un persona, como lo es el sensor Leap Motion, un dispositivo hardware que permite el registro de los movimientos sin necesidad de un contacto directo. Cabe resaltar, que el proyecto desarrollado se encuentra en una primera fase, por lo que se tiene contemplado en proyectos posteriores continuar con la interpretación y enseñanza de más números y letras básicas, con el fin de obtener un traductor del lenguaje de señas colombiano al español, en un futuro no muy lejano.

Palabras clave: inclusión social, proyecto, lenguaje, Leap Motion, aprendizaje.

Abstract: The social inclusion of people with hearing disabilities clearly depends on the level of communication between them and other people, regardless of the environment in which they develop, so it is known that people with some degree of this disability cannot access job opportunities nor academic in the same way as other people, thus affecting their quality of life

and therefore generating innumerable personal, social and family problems, thus creating a gap between them and society, being limited by the environment in which they find themselves. The application developed, the result of this research, allows the learning of the vowels and the first ten numbers of the Colombian sign language, as well as the interpretation of these signs from the Colombian sign language into Spanish; For the execution of the project, specialized technologies are used to capture the movements of a person's hands, such as the Leap Motion sensor, a hardware device that allows the recording of movements without the need for direct contact. It should be noted that the project developed is in a first phase, so it is contemplated in subsequent projects to continue with the interpretation and teaching of more numbers and basic letters, in order to obtain a translator from the Colombian sign language to Spanish, in the not too distant future.

Keywords: social inclusion, project, language, Leap Motion, learning.

Introducción

Muchas de las personas que tiene algún grado de dificultad no pueden acceder a oportunidades de carácter laboral y/o académicas, afectando de esta manera su calidad de vida, generando problemas personales, familiares y sociales; las personas sordas que utilizan el lenguaje de señas para comunicarse no cuentan con una aplicación especializada que permita traducir este lenguaje al español [1], debido que el desarrollo de software en esta área es escasa a pesar de la generación de algunas políticas públicas de inclusión social en Colombia.

Podemos destacar el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Sordos hacia los niños, lo cual se evidencia en lo últimos informes de dicha entidad que está enfocada en la atención en la primera infancia mediante la formación de educadores con comprensión en el lenguaje de señas, pero no se evidencia un proyecto tecnológico o informático al respecto [2], a diferencia de otros países como Cuba o México que cuentan con el desarrollo de estas herramientas, ya que sus presupuestos públicos invierten importantes recursos en materia de educación, salud y tecnología.

Cabe resaltar que el aprendizaje de la lengua de señas en etapas tempranas tiene efectos en su pensamiento, habla, lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional en la vida de los niños y niñas con dificultad auditiva, así como también su desempeño escolar y laboral; no solo los niños y niñas pueden tener esta dificultad ya que cualquier individuo en algún momento de su vida puede llegar a sufrir algún tipo de dificultad auditiva , por lo que el uso de nuevos contenidos de aprendizaje e interacción son esenciales para reducir la brecha de desigualdad que existen entre las personas con algún tipo de dificultad auditiva y su entorno social y/o laboral, mejorando su calidad de vida y la comunicación con otras personas.

El aplicativo desarrollado realiza la traducción de los diez primeros números y vocales de la lengua de señas colombiana al español, logrando de esta manera apoyar a la población que posee algún tipo de dificultad auditiva de tal manera que establezca algún tipo de comunicación efectiva en cualquier entorno de su vida cotidiana, contribuyendo transversalmente al desarrollo de los objetivos contenidos en la Política Pública Nacional en Discapacidad, cabe resaltar que para entender mejor el contexto sobre la población con este tipo de dificultad, requiere realizar una lectura y análisis de las diferentes variables y factores que transgreden en esta situación

para ofrecer desde allí un mapa de posibles respuestas adecuadas, importantes y necesarias [3].

Metodología

El desarrollo del proyecto se basó en el estudio del sensor Leap Motion, siendo esta un dispositivo de hardware de interacción hombre-máquina que se utiliza como un movimiento de manos y dedos, similar al mouse sin necesidad de tocarlo directamente, interpretando el lenguaje de señas por medio de una aplicación. La Leap Motion es un sensor compuesto por un infrarrojo, que recibe y analiza los movimiento de datos para obtener la información sobre las manos, dedos, brazos y herramientas, de esta manera lograr interpretar los diferentes movimientos realizados por los usuarios traduciéndose del lenguaje de señas colombiano al lenguaje español; cabe resaltar que para utilizar el Leap Motion solo necesita ser conectado mediante un cable USB a un puerto del equipo a utilizar para el desarrollo de la plataforma, por lo que es un dispositivo que además que es de fácil adaptabilidad, es un dispositivo de fácil manejo e instalación.(Figura 1).

Figura 1. Leap Motion Sensor

Fuente: Semilleristas 3DSOft, 2020, Leap Motion.

El SDK (Software Development Kit) del dispositivo dispone de API (Application Programming Interface) para los motores Unreal y Unity, así como para los lenguajes de programación C ++, Java, C #, JavaScript y Python [4]. Para el desarrollo del programa se utilizó el lenguaje de programación JavaScript, empezando por conocer la herramienta y explorar la funcionalidad de las diferentes librerías ofrecidas por el fabricante, de esta manera el desarrollo de la aplicación se basó en prototipos siguiendo tres pasos:

Primero, se realiza la recolección de información necesaria, resaltando la participación de la Institución Educativa Marcelo Miranda en el municipio de Ipiales (Nariño), ya que en esta se encuentran matriculados niños con dificultad auditiva, quienes van a poder utilizarla para contribuir a la mejora de sus procesos de aprendizaje y su calidad de vida, siendo este otro de los objetivos del proyecto. Cabe resaltar que para el desarrollo del aplicativo se utilizó UML (Lenguaje de modelado unificado) [5] con el uso de casos de uso, con el objeto de reducir el tiempo y ofrecer soporte para la planificación y control del proyecto. (Figura 2).

Figura 2: UML – Diagrama de casos de uso

Fuente: Semilleristas 3DSoft, 2017, Diagrama de Caso de Uso.

Segundo, se eligen las herramientas de desarrollo, primeramente se utiliza JavaScript y Sublime como editor de código para el diseño de la aplicación HTML5 [6], teniendo como resultado la programación de la interpretación de los primeros cinco números de la lengua de señas colombiana al español (Figura 3), sin embargo al momento de programar las vocales y los números del seis al nueve surgen inconvenientes, por lo que se continúa el desarrollo de la aplicación en el entorno Unity, la cual ofrece mejores funciones para la plataforma. (Figura 4).

Tercero, se presenta el prototipo a la Institución Educativa Marcelo Miranda, se realiza una prueba del prototipo y se refinan algunos requisitos de software.

Figura 3: Diseño inicial en JavaScript

Fuente: Semilleristas 3DSoft, 2018, Diseño en JavaScript.

Figura 4: Diseño Unity

Fuente: Semilleristas 3DSoft, 2020, Diseño en la Plataforma Unity.

A medida que el proyecto era desarrollado y los prototipos eran puestos a prueba era necesario buscar alternativas a los inconvenientes a los que este presentara, especialmente al momento de encontrar que el primer prototipo no podría seguir siendo desarrollado en la plataforma escogida y bajo el lenguaje de programación, al presentarse inconvenientes para incorporar los números y vocales faltantes en la plataforma; con el cambio de lenguaje de programación y de la plataforma de desarrollo permite programar los números restantes y las vocales según lo establecido en la formulación del proyecto alcanzando el objetivo principal, logrando que los movimientos de las manos y dedos sean captados por el sensor e interpretadas por la plataforma. Cabe resaltar que estos inconvenientes no pudieron ser previstos en la fase de análisis y diseño de la plataforma, ya que para este momento el fabricante de la plataforma si presentaba soporte para el desarrollo de esta con sus respectivas librerías, lo que cambió de un momento a otro, y representó un retraso en la ejecución del proyecto, sin embargo permitió mejorar ciertos procesos hasta obtener la plataforma presentada y desarrollada hasta el día de hoy.

Resultados

Una vez realizada la socialización de la aplicación se pasa a realizar un análisis de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las siguientes tareas ejecutadas: reconocer el funcionamiento del dispositivo Leap Motion, las posibles aplicaciones que se podrían desarrollar, qué tipo de población se beneficiaría, así como los lenguajes de programación compatibles con Leap Motion. El Leap Motion, es un dispositivo que ilumina la zona de cobertura mediante luz infrarroja emitida por tres LED con una longitud de onda de 850nm, la cual está limitada por el ángulo de visión de los sensores y la corriente máxima proporcionada por la conexión USB, por lo tanto para que el dispositivo funcione correctamente es necesario contar con equipos informáticos con características de procesamiento aceptables [7], el cual puede captar gestos estáticos, encontrando la mano y dedos en una posición bien definida en un momento dado, y también gestos dinámicos, logrando captar una secuencia de movimientos en un periodo de tiempo determinado, siendo este interpretado por el dispositivo y transmitido a la aplicación, donde será procesada según la programación de esta. Por su parte,

independientemente del lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo de la plataforma, por medio del sensor se recibe información de la mano o brazo, logrando identificar si es la extremidad derecha o izquierda, identificando también los dedos de mano con su respectivo nombre, determinando aspectos como el tamaño, la posición, la velocidad en la que realiza los movimientos o gestos, la orientación de estos, entre otros datos de relevancia para el desarrollo de la aplicación, los cuales van a ser identificados a medida de que el código del programa sea procesado e interpretados por el sistema, el cual mostrará dichos movimientos o gestos en la pantalla del dispositivo en el que se ejecute dicho sistema y realizará las tareas que se programe en el mismo, que para el caso de este proyecto recibirá por medio del sensor Leap Motion una señal, la cual será mostrada en la pantalla del dispositivo y además la interpretará al idioma español, proporcionando al usuario una traducción de esta señal y les permitirá a otros aprender la ejecución y significado de las señales realizadas por los intérpretes, docentes y estudiantes que hagan uso o tengan conocimiento del lenguaje de señas colombiano.

Cabe resaltar que existen múltiples aplicaciones que se podrían desarrollar con Leap Motion, logrando aprovechar la capacidad del dispositivo para capturar los gestos realizados con las manos en una computadora, por lo que se decide crear un software que soporte algunos de los procesos comunicativos innatos a la población con limitaciones auditivas en Colombia; por lo que el software busca que las personas que padecen o no esta limitación aprendan o reconozcan primeramente los primeros diez números y vocales de la lengua de señas colombiana, para después interpretar palabras y por último lograr mejorar la calidad de vida de las personas sordas en Colombia, siendo este último el objetivo primordial del proyecto, ya que las personas con este síndrome pueden comprometer seriamente el desarrollo emocional, cognitivo, social y económico, debido a que la falta de la capacidad de comunicarse fácilmente con las demás personas puede causar situaciones que generan bajo rendimiento escolar, sensación de soledad, aislamientos, frustración, y desempleo.

Desde el inicio del proyecto en el año 2017, Leap Motion ofrece compatibilidad con los siguientes lenguajes de programación: C ++, C #, Unity, Objective-C, Java, Python [8], JavaScript, Unreal Engine, usando JavaScript inicialmente debido a la experiencia adquirida al utilizarlo como lenguaje de programación para el desarrollo de otras aplicaciones y a la disponibilidad de fuentes de información relacionadas con el Leap Motion, logrando desarrollar una aplicación web que representa numéricamente en una pantalla los dígitos del uno al cinco en lenguaje de señas colombiano; para el año 2019 durante el proceso de desarrollo, la librería proporcionada por este lenguaje de programación no es suficientemente funcional para desarrollar la interpretación de los números del seis al nueve, ya que estos necesitaban ser programados en determinadas posiciones y tiempos [6], y el sitio web del fabricante anuncia que no seguirá admitiendo C ++, C #, Java, JavaScript, Python y Objective-C, por lo que es necesario cambiar el desarrollo a la plataformas Unity (Figura 5)., teniendo como resultado el reconocimiento de los primeros cinco números y se espera pronto implementar el reconocimiento de los primeros diez números y vocales de la lengua de señas colombiano, siendo que este será probado con estudiantes de una institución educativa del municipio de Ipiales, obteniendo como resultado sugerencias por parte de maestros y estudiantes que le permiten al equipo de ejecutores del proyecto mejorar la plataforma, reconociendo de manera oportuna falencias y mejorando el rendimiento del sistema, con el objetivo de presentar un producto final funcional, de calidad y fácil de manejar por estudiantes, maestros y las diferentes personas que interactúen con el sistema, y que estos puedan aprender el lenguaje de señas colombiano y traducirlo al idioma español, disminuyendo de esta manera la brecha de

comunicación entre personas con algún grado de dificultad auditiva y la sociedad, alcanzando el objetivo de este proyecto.

Figura 5: Código Fuente en C#


```

76 [Header("")]
77 [Tooltip("Draw this detector's gizmos, if any. (Gizmos must be on in Unity editor, too.)")]
78 public bool ShowGizmos = true;
79 public int contadorId = 0;
80
81 private IEnumerator watcherCoroutine;
82
83 private Contador contador;
84
85 void OnWillStart() {
86     int required = 0, forbidden = 0;
87     string scontador;
88     PointingState[] stateArray = { Thumb, Index, Middle, Ring, Pinky };
89     for(int i=0; i<stateArray.Length; i++) {
90         var state = stateArray[i];
91         if(state == PointingState.Extended)
92         {
93             required++;
94             contadorId = 1;
95             scontador = contadorId.ToString();
96             contador.myText.text = "NºPES: " + scontador;
97             Debug.Log("1");
98         }
99         else
100         {
101             forbidden++;
102             contador.myText.text = "NºPES: 0";
103             Debug.Log("111");
104         }
105     }
106     switch (state) {
107         case PointingState.Extended:
108             required++;
109             break;
110     }
  
```

Fuente: Semilleristas 3DSoft, 2020, Código Fuente en C#.

Conclusión

La trayectoria del proyecto descrito anteriormente ha tenido una larga trayectoria, en la que se han presentado varios inconvenientes en su ejecución, siendo necesario realizar cambios significativos en el sistema, realizando investigación de soluciones alternativas a los problemas presentados y su implementación, para obtener una aplicativa funcional acorde a los requerimientos planteados en la formulación del proyecto utilizando los dispositivos, herramientas y fuentes de información al alcance para su ejecución. Con el uso de un sensor Leap Motion para captura datos de movimientos de la mano y generaciones representadas en 3D en tiempo real para un análisis inmediato o posterior, se presenta un sistema computarizado de interpretación, que de momento traduce los primeros cinco números de la lengua de señas colombiano, logrando captar de manera precisa los movimientos o gestos que realice el usuario, identificando la extremidad, los dedos, el tamaño, la posición de cada extremidad, la velocidad de ejecución, permitiendo registrarlo en el sistema, que este sea procesado según los parámetros del código de programación y sea mostrado en la pantalla del dispositivo en el que se está ejecutando la plataforma, de esta manera realizará las actividades relacionadas a la captación del movimiento, que para este caso es mostrar la seña en la pantalla del dispositivo y realizar la interpretación de la seña traduciéndola al idioma español; el proyecto fue posible desarrollarlo desde cero y de forma modular, utilizado inicialmente JavaScript como lenguaje de programación. El objetivo del proyecto es crear una aplicación que interprete o traduzca los primeros diez números y vocales, por lo que en un punto del desarrollo del proyecto fue necesario cambiar el lenguaje de programación a Unity, debido a que el lenguaje de programación utilizado anteriormente ya no ejecutaba las librerías necesarias para el desarrollo de la plataforma, y completar el objetivo del desarrollo del proyecto interpretando los números del seis al diez y las vocales, de esta manera lograr crear una plataforma que reduzca la brecha de comunicación entre personas con algún grado de dificultad auditiva y que estas puedan mejorar su calidad de vida en la parte personal, social, académica y laboral, logrando que estas tengan mayores oportunidades de desarrollo en la comunidad en la que se encuentren;

adicionalmente el desarrollo de este proyecto permite explorar a profundidad el dispositivo Leap Motion, el cual permite realizar diferentes tipos de tareas, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con el entorno, aprender y explorar nuevos horizontes, siendo que los campos de aplicación de este sistemas son variados, permite crear nuevas aplicaciones que beneficien a otros sectores de la comunidad, atendiendo a posibles necesidades, o también mejorando las herramientas existentes en el mercado estas herramientas más accesibles para las personas o sectores de la comunidad.

Agradecimientos

El desarrollo de este proyecto fue posible gracias a la colaboración y arduo trabajo de los integrantes del semillero de investigación 3DSoft del Centro Sur Colombiano de Logística internacional SENA, Regional Nariño, gracias al apoyo de docentes, administrativos, directivos de la institución, que por sus oportunas gestiones permitieron la formulación, aprobación y financiación de este proyecto; también extenderles palabras de aprecio a amigos y familiares por hacer de este sueño una realidad, por su apoyo incondicional durante el transcurso del tiempo, su aprecio y palabras de aliento. Un agradecimiento especial a la Institución Educativa Marcelo Miranda de la ciudad de Ipiales, por permitir a los ejecutores del proyecto realizar pruebas del prototipo de la plataforma en su institución y permitirles a los estudiantes con dificultad auditiva interactuar con el sistema en su primera fase, ya que los resultados de esta experiencia permitieron analizar las falencias del software y de manera oportuna corregirlos y mejorar la calidad del producto final a entregar en esta primera etapa del desarrollo de este proyecto, esperando fervientemente contar con el apoyo de la misma para la ejecución en el futuro de las siguientes fases del proyecto. Y por último, pero no menos importante, gracias a la vida por permitir a este grupo de investigadores tener las capacidades para el desarrollo de este proyecto, por la academia y por el conocimiento que permitió alcanzar los objetivos de este proyecto.

Referencias

- [1] Florencia Pezzimenti ME, Gloria T. Han MA, MD Roma A, Vasac PhD Katherine Gothamd. Julio de 2019. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*. Volume 28, Issue 3, Julio de 2019, pages 397-409.
- [2] José Hoover Vanegas, Fabiana Marín Mejía. Manizales, diciembre 7 de 2012. Communication from reading gestural language in young people with disabilities auditiva. Magazine towards health promotion, page 110.
- [3] Ministry of Health and Social Protection, Office of Social Promotion, Disability Management Group, December 2014. General guidelines for the implementation of the National Public Policy of Disability and Social Inclusion 2013 – 2022.
- [4] Hal Hodson 6 de abril de 2013. The tricks of Leap Motion show the potential of the new gesture technology. *New Scientist* Volumen 218, number 2911, 6 de abril de 2013, page 216 de abril de 2013, page 21.
- [5] Elena Planasa Jordi Cabot enero de 2020. How are UML class diagrams constructed in practice? A usability study of two UML tools: Magicdraw and Papyrus. *computer standards and interfaces*. Volume 67, 103363.
- [6] Angelo Basteris, Sara Contu 2018. Chapter 12: Software platforms for integrating robots and virtual environments. *Rehabilitation Robotics*, pages 159-173.
- [7] Clay J. Kincaid, Austin C. Vaterlaus, Nathan R. Stanford, Steven K. Charles January 2019.

Frequency response of the leap motion controller and its suitability for measuring tremor. Medical Engineering & Physis, Volume 63, pages 72-78.

- [8] Falcaoa C, Lemosb A and Soares M 2015. *Evaluation of Natural User Interface: A Usability Study Based on The Leap Motion Device*. 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE.
- [9] Sharma A, Yadav A, Srivastava S and Gupta R, 2018. Analysis of movement and gesture recognition using Leap Motion Controller. *Procedia Computer Science*, 132, pp 551-556.